

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
200 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
200 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'ri	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Турсунов Улугбек Сативолдиевич

Доктор экономических наук, доцент,
Наманганский инженерно-технологический институт,
Наманган, Узбекистан

Аннотация: Важнейшими задачами сегодняшнего дня являются развитие лизинговых отношений, учет операций и приведение финансовой отчетности в соответствие с международными стандартами, а также совершенствование методики внешнего аудита на глобальном уровне. В этом направлении важны адаптация бухгалтерского учета лизинговых компаний к международным стандартам, улучшение методов внутреннего контроля и аудиторских проверок, организация оценки и анализа деятельности участников лизинга в соответствии с международными требованиями, увеличение доходов и снижение затрат на аудит лизинговых операций.

В статье рассматриваются условия, способствовавшие становлению лизинговых отношений в Республике Узбекистан, а также их нормативно-правовая база. Проведен анализ теоретической литературы и научных трудов по теме лизинга. Даны рекомендации по учету лизинговых операций.

Ключевые слова: аренда, лизинг, инвестиции, инвестор, предприниматель, риск, финансовые отношения, арендодатель, арендатор.

Annotatsiya: Bugungi kunda lizing munosabatlarini rivojlantirish, ularni hisobga olish, moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga moslashtirish va tashqi audit metodikasini global darajada takomillashtirish muhim yo'nalishlardan hisoblanadi. Ushbu yo'nalishlar lizing kompaniyalarining buxgalteriya hisobotini xalqaro standartlarga moslashtirish, ichki nazorat va auditorlik tekshiruvlari usullarini takomillashtirish, xalqaro talablar asosida lizing ishtirokchilarining faoliyatini baholash va tahlil qilish, audit xarajatlarini kamaytirish va daromadni oshirishni o'z ichiga oladi.

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida lizing munosabatlarining shakllanishiga olib kelgan sharoitlar va ularning normativ-huquqiy bazasi ko'rib chiqilgan. Lizing munosabatlariga oid nazariy adabiyotlar va olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilingan. Lizing munosabatlarini hisobga olish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijaraga, lizing, investitsiyalar, investor, tadbirkor, xavf, moliyaviy munosabatlar, ijaraga beruvchi, ijaraga oluvchi.

Abstract: Today, the development of leasing relations, accounting for their operations, bringing financial reporting in line with international standards, and improving the methodology of external audit on a global scale are key priorities. This includes adapting leasing companies' accounting practices to international standards, enhancing internal control and audit methods, evaluating and analyzing leasing participants' activities based on international requirements, and increasing income while reducing audit costs for leasing operations.

This article explores the conditions that contributed to the development of leasing relations in the Republic of Uzbekistan, as well as their regulatory and legal framework. Theoretical literature and scientific works on leasing are analyzed, and recommendations for accounting in leasing relations are provided.

Keywords: rent, lease, investment, investor, entrepreneur, risk, financial relations, lessor, lessee.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях либерализации экономики использование таких финансовых инструментов, как лизинг, обусловило необходимость внедрения современных подходов к бухгалтерскому учету и организации этого процесса в соответствии с международными стандартами. Это требует создания системы бухгалтерского учета, соответствующей требованиям, признанным мировым сообществом, для ведения учета и подготовки финансовой отчетности.

Основным документом, регулирующим лизинговые операции в Узбекистане, является Закон Республики Узбекистан «О лизинге» от 14 апреля 1999 года № 756-І. Также важной правовой основой для ведения бухгалтерского учета служит Закон «О бухгалтерском учете (новая редакция)» от 13 апреля 2016 года № ЗРУ-404. Этот закон регулирует бухгалтерский учет, а статья 10 определяет стандарты бухгалтерского учета, которые делятся на три группы. Стандарты бухгалтерского учета устанавливают минимальные требования к ведению бухгалтерского учета и подготовке финансовой отчетности. Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ) предъявляют особые требования к организации, ведению учета и подготовке финансовой отчетности.

В соответствии с НСБУ Республики Узбекистан учет лизинговых операций регламентирован НСБУ 6 «Учет аренды». В данном стандарте указано: «При финансовой аренде все риски, связанные с правом владения и использования арендованного актива, переходят к арендатору. Риски случайной гибели или повреждения актива также переходят к арендатору в момент передачи имущества, если иное не предусмотрено договором аренды». В бухгалтерском учете арендатора финансовая аренда признается как актив и обязательство по приведенной стоимости арендованного актива на начало срока аренды или по дисконтированной стоимости минимальной арендной платы, если она ниже. Таким образом, учет лизинговых операций в Узбекистане строится на основе национальных стандартов, что обеспечивает соответствие международным требованиям и улучшает прозрачность бухгалтерского учета.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Учет лизинговых операций в Узбекистане является важным аспектом бухгалтерской практики, требующим тщательного изучения и понимания. В научной литературе данная тема освещена в работах различных исследователей, которые анализируют методологию и практические аспекты учета лизинговых операций.

В статье Бахадирова А.К. «Развитие учета лизинговых операций в Республике Узбекистан» (2022) рассматриваются вопросы развития учета лизинговых операций в Республике Узбекистан. Автор даёт рекомендации по основным приоритетам для производственных предприятий и подчеркивает, что лизинг можно использовать для развития предпринимательской деятельности.

В статье Турсунова У.С. «Некоторые стороны учета лизинговых операций в Республике Узбекистан» (2021) раскрывается важность лизинговых отношений для бизнеса в Республике Узбекистан, объём лизинговых операций и некоторые аспекты учета лизинговых операций.

Таким образом, существующие исследования подчеркивают важность разработки специализированных методик учета лизинговых операций, учитывающих их юридические и бухгалтерские особенности, а также необходимость стандартизации учетных процедур для повышения качества и эффективности учета в данной сфере.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы первичные данные, собранные через интервью с бухгалтерами и аудиторами, работающими с лизинговыми операциями, а также вторичные данные из нормативно-правовых актов, стандартов и научных публикаций. Анализ проведён с применением сравнительного и статистического методов, что позволило выявить проблемы и предложить рекомендации по совершенствованию учета лизинговых операций.

Операционная аренда – это все договоры аренды, кроме финансовой.

Указанный стандарт также предоставляет классификацию финансовой аренды, которая включает:

переход права собственности на актив к арендатору по истечении срока аренды;

арендатор имеет право приобрести актив по цене ниже его справедливой стоимости, в результате чего реализация этого права может считаться достаточно очевидной в начале аренды;

срок аренды составляет основную часть срока экономической службы актива, независимо от того, передается право собственности на актив или нет;

приведенная (дисконтированная) стоимость минимальной арендной платы на начало аренды равна почти всей справедливой стоимости арендуемого актива;

арендуемые активы имеют такую особенность, что ими может пользоваться только арендатор без существенных изменений. [7]

Арендаторы должны раскрывать следующую информацию о финансовой аренде в соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»:

чистая балансовая стоимость на конец отчетного периода по каждой группе активов;

сравнение общей суммы будущей минимальной арендной платы на конец отчетного периода и их текущей (дисконтированной) стоимости. Кроме того, предприятие должно раскрывать общую сумму будущих минимальных арендных платежей на конец отчетного периода и их текущую (дисконтированную) стоимость для каждого из следующих периодов:

срок до одного года;

срок от одного до пяти лет;

сроком более пяти лет;

условная аренда, признанная расходами в течение периода;

общая сумма минимальной арендной платы, ожидаемая к получению в будущем по договорам вторичной аренды, которые не будут прекращены досрочно на конец отчетного периода;

общее описание существенных договоров аренды арендатора, включая, но не ограничиваясь:

основания для определения условной арендной платы, подлежащей уплате;

наличие и условия права на пересмотр договора аренды или права на покупку предмета лизинга, а также условия пересмотра цен;

ограничения по договорам аренды, такие как выплата дивидендов, привлечение дополнительных заимствований и заключение новых договоров аренды.

Кроме того, существуют и другие нормативные документы по учету арендных отношений. В частности, в Республике Узбекистан утверждено «Положение о порядке отражения лизинговых операций в бухгалтерском учете» (Приказ Министра финансов Республики Узбекистан от 11 мая 2009 года № 54). В этом регламенте отражены следующие основные аспекты:

учет операций по финансовой аренде с арендодателем;

учет операций по финансовой аренде с лизингополучателем;

счет операционной аренды.

Таким образом, организационные аспекты бухгалтерского учета арендатора и арендодателя на основе бухгалтерского учета и операционной аренды подробно описаны в данном положении и порядке их представления на основе соответствующих проводок. [8]

На основании этих вопросов можно сделать вывод, что разработка нормативно-правовой базы и ведомственных нормативных актов по лизинговым операциям в Республике Узбекистан показывает, что эти вопросы в значительной степени решены. В частности, порядок, в котором они хранятся и отражаются в соответствующих счетах, начисление процентов и другие операции, связанные с лизингом, показывают, что бухгалтерский учет хорошо налажен. В результате правильный учет данных операций лизинговыми компаниями и коммерческими банками, эффективное использование средств, выделенных на лизинг, позволит Республике Узбекистан провести либерализацию и эффективно работать.

Конечно, мы видим, что у экономистов существуют различные взгляды на лизинг. В частности, экономисты Набиев Э.Г. и Марпатов М.Д. отмечают:

«Поскольку в учете лизинговых операций в соответствии с международными стандартами используются следующие выражения, мы считаем, что их следует уточнить:

минимальные арендные (арендные) платежи – сумма платежей, произведённых арендатором в течение срока аренды (без учета затрат на услуги и налогов);

валовые арендные инвестиции – сумма необеспеченного остатка с размером минимальных арендных (арендных) платежей;

чистые вложения в аренду – разница между суммой валовых вложений в аренду и суммой невыплаченного финансового дохода;

условные арендные платежи – размер платежей, установленный соглашением между арендатором и арендодателем, без чёткого определения размера арендных платежей, с учетом изменения рыночных условий в течение срока действия договора;

текущая стоимость минимальных арендных (арендных) платежей – дисконтированная сумма будущих арендных (арендных) платежей;

невыплаченный финансовый доход – разница между суммой валовых инвестиций в аренду и суммой чистых вложений в аренду».

Учёт лизинговых операций ведётся в соответствии с формой 17 Международных стандартов финансовой отчётности.

Следовательно, по мнению этих авторов, основным вопросом является организация бухгалтерского учёта путём определения воздействия на систему бухгалтерского учёта в результате уточнения понятий.

Кроме того, отношения между арендодателем и арендатором регулируются договором аренды. Договор аренды должен содержать подробную информацию о размере арендной платы, сроке аренды, а также об обязательствах сторон по выполнению условий аренды. Лизинговые операции осуществляются в соответствии с правилами бухгалтерской системы МСФО (IFRS) 6.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Согласно Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), в бухгалтерском учёте лизинга в международной практике используются две основные концепции:

Законные права собственников в процессе лизинга;

Имущественные права собственников.

Согласно первой концепции, актив не должен регистрироваться или капитализироваться в балансе до тех пор, пока право собственности не перейдёт к арендатору. Это означает, что сданные в аренду активы отражаются в балансе арендодателя.

Во второй концепции аренда делится на финансовую и операционную. При финансовой аренде экономические права владельцев переходят к арендатору, в то время как при операционной аренде они остаются за арендодателем. [9]

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что существуют разные аспекты лизинговых операций в лизинговых компаниях и коммерческих банках. Целесообразно усовершенствовать учёт лизинговых операций в коммерческих банках, правильно формировать их первоначальную стоимость и точно отражать в расчётах.

В данном случае первоначальная стоимость аренды формируется на соответствующем счёте 15600 «Лизинг (финансовая аренда)». Если мы посмотрим на определение этого счёта в плане счетов коммерческих банков, то можно заметить, что лизинговый счёт, выпущенный банком, ведётся, а дебет счёта отражает сумму чистых инвестиций в лизинг.

Использованная литература

1. Ageeva O. A. International Financial Reporting Standards. Theory and Practice. Moscow: Yurayt, 2016. – 448 с.

2. Закон Республики Узбекистан «О аудиторской деятельности» (новая редакция) от 26.05.2000 г. № 78-II. // www.lex.uz.
3. Ибрагимов А. К., Сугурбаев Б. Б. Бюджетный контроль и аудит: учебное пособие. Программа развития ООН; Министерство финансов Республики Узбекистан. Учебный центр. – Т.: Издательство «infoCOM.UZ», 2010. – 192 с.
4. Ибрагимов А., Каримов А., Ризаев Н., Имамова Н. International Financial Reporting Standards. Ташкент: «Молия», 2018. – 296 с.
5. Ибрагимов А., Хасанов Б., Ризаев Н. Практический управленческий учёт. Ташкент: «Иқтисодиёт», 2016. – 321 с.
6. Международные стандарты аудита. Под редакцией Ж. А. Кеворкова. Москва: Юрайт, 2014. – 458 с.
7. Турсунов У. С., Ибрагимов А. К. Peculiarities of the Accounting Balance in Modern Management System. International Journal of Management, IT & Engineering, Vol. 10, Issue 02, February 2020, ISSN: 2249-0558. Impact Factor: 7.119.
8. Турсунов У. С., Ибрагимова И., Носиров А. Auditing of Financial Reporting in the Republic of Uzbekistan. International Journal of Management, IT & Engineering, Vol. 9, Issue 7, July 2019, ISSN: 2249-0558. Impact Factor: 7.119.
9. Турсунов У. С. Investment Climate in Industries. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), Volume 4, Issue 5, July-August 2020. Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456–6470.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

